

Farklı Gübre Uygulamalarının Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Mısır Tane Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri

Diyar GÜLEÇ^{1*}, Aydın ALP²

¹ Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır

² Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Diyarbakır

*Sorumlu yazar (Corresponding author): gulecdiyar@gmail.com

Geliş Tarihi (Received): 10.04.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 25.05.2025

Özet

Bu araştırmanın amacı, farklı gübre uygulamalarının Diyarbakır ekolojik koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin tane verimi ve kalite özelliklerine etkilerini belirlemektir. Bu araştırma Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Araştırma ve Deneme Alanında 2024 yılı ana ürün mısır yetiştirme döneminde farklı tohumluk kuruluşlarından temin edilen P2105, P1410 ve M17G17 ticari mısır çeşitleri kullanılarak 3 tekerürlü olarak yürütülmüştür. Çalışmada kontrol parselleri, kimyasal gübre, organo-mineral gübre ve sıvı fermente hayvan gübrelerinin bitki gelişimine verim ve kalite unsurları üzerine etkileri araştırılmıştır. Yürütülen bu çalışmada; 3 mısır çeşidinin bitki boyu ortalaması 228.60 cm, en yüksek bitki boyu ortalaması 237.93 cm ile Kimyasal Ticari Gübre uygulamasında ve P2105 çeşidinde, en düşük bitki boyu ise 224.75 cm ile sıvı fermente hayvan gübresi uygulamalarında elde edilmiştir. Koçan kalınlığı ortalaması 4.60 cm, en yüksek koçan kalınlığı ortalaması 4.88 cm ile Kimyasal Ticari Gübre uygulamasında, görülmüştür. Çeşitlerin ortalama birim alan tane verimi 1160.97 kg da⁻¹ olduğu en yüksek birim alan tane verimi 1374.25 kg da⁻¹ ile Kimyasal Ticari Gübre uygulamasında P2105 çeşidinde, en düşük birim alan tane verimi ise 908.58 kg da⁻¹ ile kontrol parselinde, tanede ham protein oranı ortalaması %9.20, en yüksek ham protein oranı ortalaması %10.52 ile kontrol parselinde, ve P1410 çeşidinde, tanede nişasta oranı ortalaması %72.69, en yüksek nişasta oranı ortalaması %73.71 ile Sıvı Fermente Hayvan Gübresi uygulamasında elde edilmiştir. Hektolitire ağırlığı ortalaması 79.78 kg hl⁻¹, en yüksek hektolitire ağırlığı 80.70 kg hl⁻¹ ile kimyasal ticari gübre uygulamasında bulunmuştur. Elde edilen bulgular doğrultusunda, verim artışı hedeflenen mısır tarımında kimyasal gübrelerin etkili olduğu; ancak çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik açısından organomineral ve sıvı fermente hayvan gübrelerinin de dikkate alınarak entegre gübreleme stratejilerinin benimsenmesi tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mısır, verim, kalite, nişasta oranı, protein oranı

The Effects of Different Fertilizer Applications on Grain Yield and Quality of Maize Under the Ecological Conditions of Diyarbakır

Abstract

The aim of this study is to determine the effects of different fertilizer applications on the grain yield and quality characteristics of hybrid maize varieties under the ecological conditions of Diyarbakır. The experiment was conducted in 2024 during the main maize growing season at the Research and Experimental Field of the Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Dicle University, using commercial maize varieties P2105, P1410, and M17G17, which were obtained from different seed companies. The trial was arranged in a randomized complete block design with three replications. In this study, the effects of control (no fertilizer), chemical fertilizer, organomineral fertilizer, and liquid fermented animal manure applications on plant growth, yield, and quality traits were investigated. The average plant height across the three maize varieties was 228.60 cm. The highest average plant height (237.93 cm) was recorded with chemical fertilizer application and in the P2105 variety, while the lowest (224.75 cm) was observed with liquid fermented animal manure. The average ear diameter was 4.60 cm, with the highest value (4.88 cm) observed under chemical fertilizer application. The mean grain yield per decare was 1160.97 kg da⁻¹; the highest yield (1374.25 kg da⁻¹) was obtained from the P2105 variety with chemical fertilizer, and the lowest (908.58 kg da⁻¹) was recorded in the control plots. The average crude protein content in the grain was 9.20%, with the highest protein content (10.52%) observed in the control treatment and in the P1410 variety. The average starch content was 72.69%, and the highest starch content (73.71%) was determined under liquid fermented animal manure application. The mean hectoliter weight was 79.78 kg hl⁻¹, with the highest value (80.70 kg hl⁻¹) obtained under chemical fertilizer treatment. Based on the findings, chemical fertilizers were found to be effective in enhancing yield in maize cultivation. However, from the perspective of environmental and economic sustainability, it is recommended that integrated fertilization strategies—including organomineral fertilizers and liquid fermented animal manure—be adopted and promoted in maize farming practices.

Keywords: Maize, yield, quality, starch content, protein content

1. Giriş

Mısır, insan beslenmesi, hayvan yemi ve sanayi hammaddesi olarak geniş bir kullanım alanına sahiptir. Son yıllarda ülkemiz mısır üretimi önemli ölçüde artış göstermiştir. Ancak, küresel nedenle, mevcut mısır ekim alanlarından en yüksek verimin alınması, gıda güvenliğinin sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır (Meng ve ark., 2013). Mısır verimini, ülkeler ve bölgeler arasında farklılık göstermekte olup, bu değişim; çeşit, iklim koşulları, ekim yönetimi ve sıklığı ile gübreleme uygulamaları gibi birçok faktörden etkilenmektedir (Duvick, 2015). Mısır, sıcak iklimleri tercih eden bir bitkidir, ancak aşırı sıcaklığa da ihtiyaç duymaz. Tepe püskülünün çıkışı ve tozlanma döneminde sıcaklık 33 °C'nin üzerine çıkarsa, döllenme olumsuz etkilenir ve koçanda tane oluşumu azalır, bu da verim kayıplarına yol açar. Yıllık yağış miktarının 1200-1500 mm arasında olduğu bölgelerde ise maksimum verim elde edilebilir (Kırtok, 1998). Mısır, suyu seven bitki olup, vejetasyon dönemi boyunca yaklaşık 500 mm suya ihtiyaç duyar. Bölgemizde daha önce yapılan araştırmalara göre, mısırın verimli bir şekilde büyüebilmesi için ortalama olarak 5-6 kez sulanması gerekmektedir. (Doğan ve ark., 2019). Türkiye 'de olduğu gibi dünya genelinde de tarım topraklarının büyük bir kısmı bitki besin maddeleri açısından yetersizdir. Bu nedenle, sürdürülebilir gıda üretiminin sağlanabilmesi için önemli miktarda gübre kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Uzun yıllardır bitkilerin gereksinim duyduğu besi elementleri ağırlıklı olarak ticari kimyasal gübreler aracılığıyla karşılanmaktadır. Ancak, bu gübrelerin yüksek maliyeti bitkisel üretim giderlerini artırırken, toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Ayrıca kimyasal gübrelerin insanlar, çiftlik hayvanları ve insanlar üzerine etkileri olduğu da bilinmektedir (Alori ve Babalona, 2018). Tarımsal üretimde yüksek verim ve kalite elde edebilmek için dengeli ve yeterli gübreleme büyük önem taşımaktadır. Bitki besin maddelerinin topraktaki miktarının yeterli olmasının yanı sıra, bitkiler tarafından alınabilir durumda olması da besin kullanım

etkinliği açısından gereklidir. Ayrıca, besin elementlerinin toprakta dengesiz oranlarda bulunması ve birbirleriyle olumsuz etkileşime girmesi bitki gelişimini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mikrobiyal gübreler; atmosferik azotu toprağa bağlayan, fosfor ve potasyum içeren bileşikleri parçalayarak bitkiler için daha erişilebilir hale getiren, büyüme ve gelişmeyi teşvik eden, zararlı mikroorganizmaların baskılanmasını sağlayarak toprağın havalanmasını ve su tutma kapasitesini artıran canlı, organik mikrobiyal bileşiklerdir (Ünlü, 2008). Modern tarım tekniklerinde gübre kullanımı, verim artışına katkı sağlarken, ülkemizde son 30 yılda ticari gübre kullanımı belirgin şekilde artmıştır. Bu artışın yaklaşık %60.6'sı azot(N) gübresi kullanımına aittir ve en fazla kullanım oranı %56.6 ile tahıl tarımında görülmektedir. Ticari gübre kullanımı, gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de daha yüksek seviyelerde olup, aynı zamanda yanlış gübre kullanımında yaygındır (Çığ, 2010). Organik gübreler, ticari gübrelerle kıyasla bazı besin elementleri açısından daha yüksek değerlere sahip olmanın yanı sıra, kullanıldıkları toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirici ve koruyucu etkilere sahiptir. Ayrıca, organik gübreler toprağın su tutma kapasitesini artırır, toprağın agregat yapısına olumlu katkılar sağlar ve toprak erozyonuna karşı direnç geliştirir (Bryan, 1968; Özdemir, 1991; Sözdöğru ve ark., 1996; Korkmaz ve ark., 1999). Çiftlik gübresi, organik madde ve mikroorganizma içeriği açısından toprağa çok yönlü faydalar sağlayan bir gübre türüdür. Bu gübre, toprağı bitki besin kaynakları bakımından zenginleştirerek, çözünebilir besinlerin bitkiler tarafından alınmasını sağlar (Aydeniz ve Brohi, 1991). Tavuk gübresi azot (N), fosfor (P), potasyum (K) ve diğer makro ve mikro besin elementleri açısından zengin olup, uygulandığı topraklarda bitki gelişimini olumlu şekilde etkilenmektedir. Ancak, aşırı kullanıldığında toprak tuzluluğunun artmasına ve bitkilerde toksik etkilere yol açabilir (Başar, 2009). Bitki yetiştiriciliğinde, özellikle mısırdaki yüksek verim elde edebilmek için yoğun gübreleme yapılması gerekmektedir. Ancak, ticari

gübrelerin aşırı kullanımı hem toprağa zarar verir hem de yüksek gübre fiyatları çiftçilerin girdi maliyetlerini artırmaktadır. Ayrıca, bilinçsizce kullanılan ticari gübreler çevresel sorunlara yol açmakta, ekolojik dengeyi bozmakta ve gübre fiyatlarındaki artışlar, gübre kullanımını kısıtlayarak üreticiler üzerinde ek bir baskı oluşturmaktadır (Sözdoğru ve ark., 1996). Bu araştırmanın temel amacı, Diyarbakır ekolojik koşullarında farklı gübre uygulamalarının (kimyasal gübre, organomineral gübre ve sıvı fermente hayvan gübresi) üç farklı hibrit mısır çeşidinin (P2105, P1410, M17G17) tane verimi, bitki gelişimi ve kalite özellikleri (ham protein oranı, nişasta oranı, hektolitreye ağırlığı vb.) üzerindeki

etkilerini belirlemektir. Böylece, mısır üretiminde daha sürdürülebilir ve verimli gübreleme stratejileri geliştirerek üreticilere alternatif çözümler sunmak hedeflenmiştir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1 Materyal

2.1.1 Denemede kullanılan materyal

Araştırmada kullanılan materyaller, farklı vejetasyon süresine sahip 3 adet mısır çeşidi (P2105, P1410, M17G17) Tablo 1’de verilmiştir. Araştırma materyali firmalarından temin edilmiştir.

Tablo 1. Araştırmada kullanılan genetik materyaller

Table 1. Genetic materials used in the study

Çeşit	Olum grubu	Çeşit sahibi kuruluşlar	Tohum çeşidi
M17G17	FAO700	May Toh. ve Tic. A.ş	Tane hibrit mısır
P1410	FAO700	Pioneer Toh. ve Tic. A.ş	Tane hibrit mısır
P2105	FAO700	Pioneer Toh. ve Tic. A.ş	Tane hibrit mısır

2.1.2 Deneme alanı toprak özellikleri

Analiz sonuçlarına göre, deneme alanında bulunan toprağın pH değeri 8.11 olarak ölçülmüş ve hafif alkali özelliğe sahip olduğu

tespit edilmiştir. Ayrıca, organik madde oranının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Azot (N) düşük, potasyum, kalsiyum ve demir mineralleri açısından yeterli bulunmuştur.

Tablo 2. Çalışma alanı toprağının kimyasal ve fiziksel içerikleri

Table 2. Chemical and physical contents of the study area soil

Analizin Adı	Tuzluluk (dS m ⁻¹)	Saturasyon (%)	Bünye	pH	Organik madde (%)
Sonuçlar	0.92	63.2	Killi	8.11	0.77
Analizin Adı	Azot (N) (%)	Magnezyum (ppm)	Kalsiyum (ppm)	Demir (ppm)	Potasyum (ppm)
Sonuçlar	0.04	471.78	9	9.29	314.45

2.1.3 Deneme alanının iklim özellikleri

Araştırma, 2024 yılında Diyarbakır ekolojik koşullarında Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait deneme arazisinde yürütülmüştür. Tablo 3’te Diyarbakır iline ait

çalışmanın yürütüldüğü 2024 yılı ana ürün mısır yetiştirme sezonunun iklim verileri verilmiştir. Çalışmanın yürütüldüğü ana mısır yetiştirme sezonunda (Nisan-Eylül) toplam 145.2 mm yağışın olduğu belirlenmiştir.

Tablo 3. Araştırmanın yapıldığı deneme alanına ait 2024 iklim verileri**Table 3.** 2024 climate data for the trial area where the research was conducted

Meteorolojik Parametreler	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül
Ortalama Sıcaklık (°C)	19.0	20.6	31.0	32.5	32.5	26.2
Ortalama Maksimum Sıcaklık (°C)	34.2	36.8	43.0	41.9	42.8	38.6
Ortalama Minimum Sıcaklık (°C)	7.6	8.0	16.8	19.2	21.3	13.3
Aylık toplam yağış miktarı ortalaması (mm)	41.4	42.3	2.5	12.4	0.0	46.6

2.2. Yöntem

Çalışma Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait deneme arazisinde, tesadüf bloklarında bölünüş parseller deneme desenine göre 3 tekerrürlü olacak şekilde kurulmuştur. Tarla hazırlığı sonbaharda, önce toprak 18-20 cm derinlikte pullukla sürüldü ve daha sonra toprak tava geldikten sonra kültivatör (kazayağı) ve tırmık ile toprak ekime hazır hale getirilmiştir. Mısır ana ürün ekimi Nisan ayının ilk haftasında elle yapılmıştır. Parsel alanı, 4 sıra, 5 m uzunluk ve sıra arası 70 cm ve sıra üzeri 20 cm olacak şekilde toplam parsel alanı 10,5 m² olarak ayarlanmıştır. Bitkiler 10-15 cm boylandığında ilk çapa yapılırken, bitki boyu 40-50 cm ulaştığında ise ikinci çapa traktör ile yapılmıştır. Ara çapa 2-3 kez el ile yapılmıştır. Domuz pıtrağı, semiz otu gibi yabancı otlara karşı hem el ile hem de makine ile mücadele yapılmıştır. Azot içeriğine sahip gübrenin yarısı ile fosforlu gübrenin tamamı ekimle birlikte verilmiştir. Çalışmada bitkilere toplam 20 kg da⁻¹ saf azot (N) ve 10 kg da⁻¹ saf (P) fosfor verilmiştir. Bu uygulama dozu, mısır bitkisinin gelişim dönemlerindeki besin maddesi gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş olup, Diyarbakır ekolojik koşullarında daha önce yapılmış benzer çalışmaların sonuçları ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gübreleme tavsiyeleri esas alınarak düzenlenmiştir (Kırtok, 1998; Doğan ve ark., 2019). Geri kalana azotlu gübre ise bitkiler 40-50 cm boyla sahipken toprağa sadece kimyasal ticari gübre uygulaması yapılan parsellerde uygulanmıştır. Ayrıca kontrol parsellerinde hiç gübre ve türevi kullanılmamış, sıvı fermente hayvan gübresi kullanılmış olan parsellerde As Koç Enerji Tarım Hayvancılık Gıda İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin önerisi olarak 1500 kg da⁻¹ gelecek şekilde çıkıştan sonra ilk sulama ile beraber tek

seferde kullanılmıştır. Organomineral gübre ise Goldfert 20 humus (8-20-0+(SO₃) NP li gübre tavsiye edilen ortalama değer 30 kg/da olarak ekimle beraber kullanılmıştır. Ekimden sonra ilk sulama yağmurlama yöntemiyle tohumların çimlenmesi için yapılmıştır. Geri kalan diğer sulamalar damlama sulama yöntemiyle bitkinin ihtiyaç duyduğu haftada iki kez olacak şekilde sulama yapılmıştır. Son sulama hasattan 20 gün önce yapılmıştır. Hasat işlemi ise 2024 Eylül ayında elle yapılmıştır.

2.3 İstatistik analiz

Elde edilen verilerin varyans analizi Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre varyans analizine tabi tutulmuş, ortalamalar arasındaki farklar LSD (%1 ve %5) testine göre gruplandırılmıştır. Analizler, JMP-Pro13 istatistik paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Bitki boyu (cm)

Araştırmada bitki boyuna dair elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonucuna göre; bitki boyu bakımından çeşitler arasında %5 ($P \leq 0.05$), gübre uygulamaları arasında %1 ($P \leq 0.01$) düzeyinde istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 4). P2105 mısır çeşidinde 230.25 cm ve en düşük bitki boyu ortalama değerinin M17G17 mısır çeşidinde 226,77 cm olduğu, ortalama değer ise 228.60 cm olduğu saptanmıştır. Bitki boyu yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek bitki boyu kimyasal ticari gübre uygulamasında 237.93 cm elde edilmiştir. En düşük bitki boyu ortalama değeri kontrol parsellerinde 220.77 cm olarak ölçülmüştür (Tablo 5). Bu bulgular, genetik çeşitliliğin bitki gelişimi üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. Bitki boyu

üzerine yapılan çalışmalarda (İptaş ve ark., 2002)'nin 226.9-258.3 cm, (Kılınç ve ark., 2014) 215.50-322.33 cm, (Kılınç ve ark., 2018) 251.8-282.3 cm, (Kahraman ve ark., 2016) 245.8-303.0 cm, (Acar ve ark., 2017)

237-270 cm arasında bitki boyu değerlerini buldukları belirlenmiştir. Bitki boyu alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularını ile yakın olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 4. Çeşitlere ait bitki boyu varyans analizi değerleri

Table 4. Plant height variance analysis values of varieties

Bitki boyu					
Varyasyon kaynakları	SD	Kareler toplamı	Kareler ortalaması	F Değeri	Prob > F
Genotip	2	73.1343	36.5672	8.1738	0.0386 *
Tekerrür	2	16.721	8.36049	1.8688	0.2672
Uygulama	3	1358.58	452.859	62.2871	<.0001 **
Uygulama*Genotip	6	1.70347	0.28391	0.039	0.9997
Hata-1	4	17.8949	4.47372	0.6153	0.6571
Genel Hata	18	130.8692	7.2705		
Toplam	35	1598.8989			
DK. (%)				1.17	

** : % 1 düzeyinde ($P \leq 0.01$), * : % 5 düzeyinde ($P \leq 0.05$) düzeyinde önemlidir.

Tablo 5. Çeşitlerin bitki boyu ortalamaları (cm) ve oluşan gruplar

Table 5. Average plant height of varieties (cm) and the groups formed

Bitki Boyu						
Genotip	Kontrol	OG	HG	KG	Ortalama	
M17G17	218.90	227.03	224.75	236.40	226.77	B
P1410	221.13	228.67	227.47	237.93	228.80	AB
P2105	222.27	230.38	228.87	239.47	230.25	A
Ortalama	220.77	C	228.69	B	227.03	B
AÖF (G)					2.38	
AÖF (U)					2.66	
AÖF (G x U)					öd.	

OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre

3.2. Koçan kalınlığı (cm)

Bu çalışmada koçan kalınlığına ilişkin elde edilen verilere göre, çeşitler arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, gübre uygulamaları arasında %1 ($P \leq 0.01$) düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklar belirlenmiştir (Tablo 6). Araştırmada kullanılan çeşitler arasında en yüksek koçan kalınlığı ortalama değerinin P2105 mısır çeşidinde 4.65 cm ve en düşük koçan kalınlığı ortalama değerinin M17G17 mısır çeşidinde 4.54 cm olduğu, ortalama değerinin ise 4.60 cm olduğu saptanmıştır. Koçan kalınlığı yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek Koçan kalınlığı kimyasal ticari gübre uygulamasında 4.88 cm elde edilmiştir. En düşük Koçan kalınlığı

ortalama değeri Sıvı Fermente Hayvan Gübresi parsellerinde 4.24 cm olarak ölçülmüştür (Tablo 7). Kimyasal gübre uygulaması en yüksek koçan kalınlığı değerini sağlamış, kontrol parsellerinde ise daha düşük değerler elde edilmiştir. Bu durum, özellikle kimyasal gübrelerin bitki büyüme ve gelişimi üzerindeki doğrudan etkisini göstermektedir. Koçan kalınlığı değerleri ile ilişkili yapılan literatür araştırmalarında; (Öner 2011)'in 25.31-49.80 mm, (Demiray 2013) 4.89-5.83 mm, (Özsisli 2010) 38-43 mm, (Çölkesen ve ark., 1997) 35-41.6 mm arasında koçan kalınlığı değerlerini buldukları belirlenmiştir. Koçan kalınlığı alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularını ile yakın olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 6. Çeşitlere ait koçan kalınlığı varyans analizi değerleri**Table 6.** Variance analysis values of cob thickness of varieties

Varyasyon Kaynakları	Koçan kalınlığı				
	SD	Kareler toplamı	Kareler ortalaması	F değeri	Prob > F
Genotip	2	0.07829	0.03914	1.7527	0.284
Tekerrür	2	0.00273	0.00136	0.061	0.9416
Uygulama	3	2.28116	0.76039	100.1087	<.0001 **
Uygulama*Genotip	6	0.36253	0.06042	7.9548	0.0003 **
Hata-1	4	0.08934	0.02233	2.9404	0.0493
Genel Hata	18	0.1367208	0.007596		
Toplam	35	2.9507576			
DK. (%)			1.89		

** : % 1 düzeyinde ($P \leq 0.01$), * : % 5 düzeyinde ($P \leq 0.05$) düzeyinde önemlidir.

Tablo 7. Çeşitlerin koçan kalınlığı (cm) ve oluşan gruplar**Table 7.** Cob thickness (cm) of varieties and the groups formed

Genotip	Koçan Kalınlığı								Ortalama
	Kontrol		OG	HG	KG				
M17G17	4.92	A	4.33	FG	4.12	H	4.78	AB	4.54
P1410	4.82	A	4.51	DE	4.21	GH	4.92	A	4.61
P2105	4.63	CD	4.67	BC	4.38	EF	4.93	A	4.65
Ortalama	4.79	B	4.50	C	4.24	D	4.88	A	4.60
AÖF (G)									öd.
AÖF (U)									0.08
AÖF (G x U)									0.14

OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre

Öd; önemli değildir.

3.3. Birim alan tane verimi (kg da^{-1})

Araştırmada birim alan tane verimine dair elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonucun göre; birim alan tane verimi bakımından çeşitler ve gübre uygulamaları yönünden $P \leq 0.01$ düzeyinde istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiştir. Araştırmada kullanılan çeşitler arasında en yüksek tane verimi P2105 çeşidinde $1238.48 \text{ kg da}^{-1}$ ve en düşük birim alan tane verimi M17G17 çeşidinde $1100.04 \text{ kg da}^{-1}$ olduğu, dekara ortalama verimin ise $1160.97 \text{ kg da}^{-1}$ olduğu sonucuna varılmıştır (Tablo 8). Birim alan tane verimi yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek birim alan tane verimi kimyasal ticari gübre uygulamasında $1374.25 \text{ kg da}^{-1}$ elde edilmiştir. En düşük birim alan tane verimi ortalama

değeri kontrol parsellerinde $943.38 \text{ kg da}^{-1}$ olarak ölçülmüştür (Tablo 9). Bu bulgular, hem genetik yapının hem de besin elementi yönetiminin verim üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır. Birim alan tane verimi değerleri yönünden yapılan literatür çalışmalarında; (Yılmaz ve Öner, 2006) $784.9-1215.5 \text{ kg da}^{-1}$, (Karaşahin ve Sade, 2012) $1698-1961 \text{ kg da}^{-1}$ (Öz ve ark., 2013) $656-1112 \text{ kg da}^{-1}$, (Atakul ve ark., 2014) $771.38-1315.82 \text{ kg da}^{-1}$, (Kılınç ve ark.ü 2014) $986.2-1676.36 \text{ kg da}^{-1}$, (Kahraman ve ark., 2014) $535-1255.03 \text{ kg da}^{-1}$ ve (Demiray, 2013) $939-1797 \text{ kg da}^{-1}$ arasında birim alan tane verimleri değerlerini buldukları belirlenmiştir. Tane verimi alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularıyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 8. Çeşitlere ait birim alan tane verimi (kg da⁻¹) varyans analizi değerleri**Table 8.** Variance analysis values of unit area grain yield (kg da⁻¹) of varieties

Verim					
Varyasyon Kaynakları	SD	Kareler Toplamı	Kareler Ortalaması	F Değeri	Prob > F
Genotip	2	119937	59968.5	58.0134	0.0011 **
Tekerrür	2	533.537	266.769	0.2581	0.7845
Uygulama	3	859895	286632	260.0819	<.0001 **
Uygulama*Genotip	6	12714	2119.01	1.9227	0.1319
Hata-1	4	4134.8	1033.7	0.938	0.4644
Genel Hata	18	19837.5	1102.1		
Toplam	35	1017052			
DK. (%)				2.85	

** : % 1 düzeyinde (P≤0.01), * : % 5 düzeyinde (P≤0.05) düzeyinde önemlidir

Tablo 9. Hasatta tane nemine (%) ilişkin çeşit ortalamaları ve oluşan gruplar**Table 9.** Variety averages and groups formed regarding grain moisture (%) at harvest

Verim						
Genotip	Kontrol	OG	HG	KG	Ortalama	
M17G17	908.58	1079.93	1111.10	1300.54	1100.04	C
P1410	931.88	1098.55	1202.38	1344.73	1144.38	B
P2105	989.69	1200.58	1286.16	1477.47	1238.48	A
Ortalama	943.38	D	1126.35	C	1199.88	B
AÖF (G)					36.35	
AÖF (U)					32.86	
AÖF (G x U)					öd.	

(OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre) Öd: önemli değildir

3.4. Ham protein oranı (%)

Araştırmada ham protein oranına dair elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonucun göre; ham protein bakımından çeşitler arasında % 5 (P≤0.05), gübre uygulamaları arasında %1 (P≤0.01) düzeyinde istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 10). Araştırmada kullanılan çeşitler arasında en yüksek ham protein oranı ortalama değerinin M17G17 mısır çeşidinde %9.58 olduğu, en düşük ham protein oranı ortalama değerinin %8.89 olduğu, ortalama değerinin ise %9.20 olduğu saptanmıştır (Tablo 11). Ham protein oranı yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek ham protein oranı

kontrol parsellerinde %10.52 en düşük ham protein oranı sıvı fermente hayvan gübre uygulamalarında %7.42 olarak ölçülmüştür. Kontrollü uygulamalarda verim düşük olsa da protein oranının yüksek çıkması, azot alımındaki sınırlamanın protein oranını artırabileceğini göstermektedir. Ham protein içerikleri ile ilişkili yapılan literatür araştırmalarında; Öner (2011) %8.88-16.42, Özata ve Kapar (2014) %10.10-10.69, Özsisli (2010) %8.67-10.05 ve Çetin (2009) %7.20-8.17 oranlarını buldukları belirlenmiştir. Ham protein oranı alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularıyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 10. Çeşitlere ait ham protein oranı (%) varyans analizi değerleri**Table 10.** Variance analysis values of crude protein ratio (%) of varieties

Protein oranı					
Varyasyon Kaynakları	SD	Kareler toplamı	Kareler ortalaması	F değeri	Prob > F
Genotip	2	2.89556	1.44778	8.7376	0.0347 *
Tekerrür	2	0.30389	0.15194	0.917	0.4701
Uygulama	3	45.3364	15.1121	189.7802	<.0001 **
Uygulama*Genotip	6	13.8178	2.30296	28.9209	<.0001 **
Hata-1	4	0.66278	0.16569	2.0808	0.1257
Genel Hata	18	1.433333	0.07963		
Toplam	35	64.449722			
DK. (%)				3.06	

** : % 1 düzeyinde (P≤0.01), * : % 5 düzeyinde (P≤0.05) düzeyinde önemlidir

Tablo 11. Çeşitlerin ham protein oranı (%) ortalamaları ve oluşan gruplar**Table 11.** Average crude protein content (%) of varieties and the groups formed

Protein oranı										
Genotip	Kontrol		OG		HG		KG		Ortalama	
M17G17	9.73	C	10.27	B	8.53	E	9.77	C	9.58	A
P1410	10.97	A	9.53	CD	6.93	F	9.07	D	9.13	AB
P2105	10.87	A	8.10	E	6.80	F	9.80	BC	8.89	B
Ortalama	10.52	A	9.30	B	7.42	C	9.54	B	9.20	
AÖF (G)					0.45					
AÖF (U)					0.27					
AÖF (G x U)					0.48					

OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre)

3.5. Nişasta oranı(%)

Araştırmada ham protein oranına dair elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonucun göre; nişasta bakımından çeşitler ve gübre uygulamaları arasında % 1 ($P \leq 0.01$) düzeyinde istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 12). Araştırmada kullanılan çeşitler arasında en yüksek nişasta oranı ortalama değerinin P1410 mısır çeşidinde %73.00 olduğu, en düşük nişasta ortalama değerinin M17G17 mısır çeşidinde %72.49 ortalama değerinin ise %72.69 olduğu saptanmıştır (Tablo 13). Nişasta oranı yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek nişasta oranı sıvı fermente hayvan gübre

uygulamalarında %73.71 en düşük nişasta oranı kontrol parsellerinde %71.64 olarak ölçülmüştür. Sıvı fermente hayvan gübresi uygulamaları en yüksek nişasta oranını sağlarken, kontrol parsellerinde en düşük değerler ölçülmüştür. Bu durum, organik gübrelerin karbon metabolizmasına olumlu katkısını ortaya koymaktadır. Nişasta içerikleri ile ilişkili yapılan literatür araştırmalarında; Öner (2011) %63.00-73.64, Özsisli (2010) %61.47-64.00, Kalkan (2008) %71.76-73.56 oranlarını buldukları belirlenmiştir. Nişata oranı alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularıyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 12. Çeşitlere ait nişasta oranı (%) varyans analizi değerleri**Table 12.** Starch ratio (%) of varieties variance analysis values

Nişasta oranı						
Varyasyon Kaynakları	SD	Kareler toplamı	Kareler ortalaması	F değeri	Prob > F	
Genotip	2	1.74056	0.87028	31.33	0.0036	**
Tekerrür	2	0.20222	0.10111	3.64	0.1257	
Uygulama	3	19.95	6.65	171	<.0001	**
Uygulama*Genotip	6	1.715	0.28583	7.35	0.0004	**
Hata-1	4	0.11111	0.02778	0.7143	0.593	
Genel Hata	18	0.7	0.03889			
Toplam	35	24.418889				
DK. (%)				0.27		

: % 1 düzeyinde ($P \leq 0.01$), *: % 5 düzeyinde ($P \leq 0.05$) düzeyinde önemlidir.Tablo 13.** Çeşitlerin nişasta oranı (%) ortalamaları ve oluşan gruplar**Table 13.** Starch ratio (%) averages of varieties and the groups formed

Nişasta Oranı										
Genotip	Kontrol		OG		HG		KG		Ortalama	
M17G17	71.70	EF	72.37	D	73.33	BC	72.57	D	72.49	B
P1410	71.80	E	73.27	BC	74.33	A	72.60	D	73.00	A
P2105	71.43	F	73.10	C	73.47	B	72.37	D	72.59	B
Ortalama	71.64	D	72.91	B	73.71	A	72.51	C	72.69	
AÖF (G)					0.18					
AÖF (U)					0.19					
AÖF (G x U)					0.33					

OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre)

3.6. Hektolitre ağırlığı (kg hl⁻¹)

Araştırmada hektolitre ağırlığına dair elde edilen verilerle yapılan varyans analiz sonucun göre; Araştırmada nişasta bakımından çeşitler ve gübre uygulamaları arasında %1 (P≤0.01) düzeyinde istatistiksel olarak farklılıklar tespit edilmiştir (Tablo 14). Araştırmada kullanılan çeşitler arasında en yüksek hektolitre ağırlığı ortalama değerinin M17G17 81.60 kg hl⁻¹ olduğu en düşük hektolitre ağırlığı ortalama değerinin P1410 mısır çeşidinde 78.46 kg hl⁻¹ olduğu ortalama değerinin ise 79.78 kg hl⁻¹ olduğu saptanmıştır (Tablo 15). Hektolitre ağırlığı yönünden mısır çeşitlerinin gübre uygulamalarında en yüksek hektolitre ağırlığı kimyasal gübre uygulamalarında 80.70 kg hl⁻¹

en düşük hektolitre ağırlığı sıvı fermente hayvan gübre uygulamalarında 77.81 kg hl⁻¹ olarak ölçülmüştür. Kimyasal gübre uygulamaları hektolitre ağırlığını artırırken, sıvı fermente gübre uygulamalarında bu değer düşmüştür. Bu bulgu, besin elementlerinin tane dolgunluğu ve özgül ağırlık üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Hektolitre ağırlıkları ile ilişkili yapılan literatür araştırmalarında; Özsisli (2010) 73.75-81.14 kg, Çetin (2009) 74.4-81.6 kg, Özmen (2008) 74.76-78.73 kg, Vartanlı (2006) 65.43-73.53 kg değerlerini buldukları belirlenmiştir. Hektolitre ağırlığı alt ve üst değerleri ile ilişkili bulgularımız literatür bulgularıyla uyumlu olduğu sonucuna varılmıştır.

Tablo 14. Çeşitlere ait hektolitre ağırlığı (kg hl⁻¹) varyans analizi değerleri

Table 14. Variance analysis values of hectolitre weight (kg hl⁻¹) of varieties

Varyasyon Kaynakları	SD	Hektolitre ağırlığı			
		Kareler toplamı	Kareler ortalaması	F değeri	Prob > F
Genotip	2	63.7706	31.8853	212.1756	<.0001 **
Tekerrür	2	0.27556	0.13778	0.9168	0.4702
Uygulama	3	47.3933	15.7978	33.2067	<.0001 **
Uygulama*Genotip	6	14.4983	2.41639	5.0792	0.0033 **
Hata-1	4	0.60111	0.15028	0.3159	0.8636
Genel Hata	18	8.56333	0.47574		
Toplam	35	135.10222			
DK. (%)			0.86		

** : % 1 düzeyinde (P≤0.01), * : % 5 düzeyinde (P≤0.05) düzeyinde önemlidir.

Tablo 15. Çeşitlerin hektolitre ağırlığı (kg hl⁻¹) ortalamaları ve oluşan gruplar

Table 15. Average hectolitre weight (kg hl⁻¹) of varieties and the groups formed

Genotip	Hektolitre ağırlığı									
	Kontrol	OG	HG	KG	Ortalama					
M17G17	81.20	B	82.47	A	80.17	BC	82.57	A	81.60	A
P1410	78.57	EF	79.57	CDE	75.87	G	79.83	CD	78.46	C
P2105	81.03	B	78.97	DE	77.40	F	79.70	CDE	79.28	B
Ortalama	80.27	A	80.33	A	77.81	B	80.70	A	79.78	
AÖF (G)									0.43	
AÖF (U)									0.68	
AÖF (G x U)									1.18	

OG: Organomineral Gübre, HG: Sıvı Fermente Hayvan Gübresi, KG: Kimyasal Ticari Gübre

4. Sonuç

Bu araştırma sonucunda, Diyarbakır ekolojik koşullarında yürütülen denemede hibrit mısır çeşitleri arasında P2105 çeşidi hem bitki boyu hem de birim alan tane verimi açısından en yüksek performansı göstermiştir.

Gübre uygulamaları bakımından değerlendirildiğinde ise, kimyasal ticari gübre uygulaması, bitki boyu (237.93 cm), koçan kalınlığı (4.88 cm), tane verimi (1374.25 kg da⁻¹) ve hektolitre ağırlığı (80.70 kg hl⁻¹) gibi temel verim parametrelerinde en yüksek değerleri vermiştir. Bununla birlikte, en

yüksek nişasta oranı (%73.71) sıvı fermente hayvan gübresi uygulamasında; en yüksek ham protein oranı (%10.52) ise kontrol parsellerinde ve P1410 çeşidinde gözlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda, verim açısından en başarılı uygulama kimyasal gübreleme olmuştur. Ancak, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli toprak sağlığı göz önünde bulundurulduğunda, organomineral gübreler ve sıvı fermente hayvan gübreleri de dikkate alınmalı, entegre gübreleme sistemlerinin geliştirilmesi teşvik edilmelidir. Öte yandan, bu araştırma yalnızca tek yıllık bir deneme olarak yürütülmüştür. Bu durum, elde edilen sonuçların farklı yıllarda ve değişken çevre koşullarında tekrarlanabilirliği açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır. Bu nedenle, daha güvenilir ve genellenebilir sonuçlara ulaşılabilmesi adına çok yıllık ve çok lokasyonlu denemelerin yapılması büyük önem taşımaktadır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Açıklama

Bu, çalışma ilk yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

Acar, N., Yılmaz, M.F., Kara, R., 2017. Kahramanmaraş koşullarına uygun tane mısır (*Zea mays* L.) çeşitlerinin belirlenmesi. *Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi*, 26(Özel Sayı): 80–85.

Alori, E.T., Babalola, O.O., 2018. Microbial inoculants for improving crop quality and human health in Africa. *Frontiers in Microbiology*, 9: 2213.

Atakul, Ş., Kılınç, S., Kahraman, Ş., 2017. Diyarbakır ana ürün koşullarında bazı tane mısır genotiplerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. *Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi*, 6(1): 35–47.

Aydeniz, A., Brohi, A., 1991. Kümes artıkları ve kuş dışkısı. *II. Ulusal Gübre Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı*, 30 Eylül–4 Ekim, Ankara, s: 643–676.

Başar, H., 2009. Tavuk gübresi topraklarda nasıl uygulanmalıdır. *Bursa'da Gıda ve Tarım*, 11: 26–31.

Bryan, R.B., 1968. The development, use and efficiency of indices of soil erodibility. *Geoderma*, 2: 5–25.

Çetin, A., 2009. Mısırdaki verim ve verim unsurları yönüyle genotip x çevre interaksiyonunun belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Çığ, F., 2010. Mikrobiyolojik ve inorganik gübrelemenin bazı arpa (*Hordeum vulgare* L.) çeşitlerinde verim ve verim ile ilgili karakterlere etkilerinin araştırılması. Doktora tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.

Çölkesen, M., Öktem, A., Akıncı, C., Gül, İ., İri, R., Kaya, Y., 1997. Şanlıurfa ve Diyarbakır koşullarında bazı mısır çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının verim ve verim komponentleri üzerine etkisi. *Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, Kongre Bildiriler Kitabı*, 22-25 Eylül, Samsun, s: 139-142.

Demiray, Y.G., 2013. Bingöl ili ekolojik şartlarına uygun tane mısır çeşitlerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bingöl.

Doğan, Y., Togay, N., Togay, Y., 2019. Determining irrigation scheduling and different manure sources of yield and nutrition content on maize (*Zea mays* L.) cultivation. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(2): 1559–1570.

- Duvick, D.N., 2005. The contribution of breeding to yield advances in maize (*Zea mays* L.). *Advances in Agronomy*, 86: 83–145.
- İptaş, S., Öz, A., Boz, A., 2002. Tokat-Kozova koşullarında birinci ürün silajlık mısır yetiştirme olanakları. *Tarım Bilimleri Dergisi*, 8(4): 267–273.
- Kahraman, Ş., 2016. Diyarbakır koşullarında ana ve ikinci ürün tane mısır tarımında bazı tarımsal ve teknolojik özellikler üzerine araştırmalar. Doktora tezi, Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
- Kalkan, M., 2008. Farklı mısır olum grupları ve hasat tarihlerinde verim, verim öğeleri ile besin değerleri ve aflatoksin düzeyinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
- Karashaşın, M., Sade, B., 2012. Hibrit mısır çeşitlerinde (*Zea mays* L. indendata S.) tane verimi ve diğer verim unsurları üzerine olum gruplarının etkileri. *Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi*, 26(2): 12–17.
- Kırtok, Y., 1998. Mısır: Üretimi ve kullanımı. Kocaoluk Basım ve Yayınevi.
- Kılınç, S., Atakul, Ş., Kahraman, Ş., 2014. Determination of some hybrid maize genotypes adaptation and consistency capabilities. *International Mesopotamia Agriculture Congress, Conference Proceedings Book 24-26 September, Diyarbakır*, pp: 418–423.
- Kılınç, S., Karademir, Ç., Ekin, Z.Ö., 2018. Bazı mısır (*Zea mays* L.) çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. *KSÜ Tarım ve Doğa Dergisi*, 21(6): 809–816.
- Korkmaz, A., Kızılkaya, R., Horuz, A., Sürücü, A., 1999. Mısır bitkisine uygulanan tavuk gübresinin amonyum sülfat gübresine eşdeğer miktarının belirlenmesi. *Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu*, Sempozyum Tarım Kitabı, s: 4–5, Samsun.
- Meng, Q.F., Hou, P., Wu, L., Chen, X.P., Cui, Z.L., Zhang, F.S., 2013. Understanding production potentials and yield gaps in intensive maize production in China. *Field Crops Research*, 143: 91–97.
- Özata, E., Kapar, H., 2014. Bazı atdışi hibrit mısır (*Zea mays* indentata Sturt) genotiplerinin Samsun koşullarında kalite ve performanslarının belirlenmesi. *Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi*, 7(2): 1–7.
- Özdemir, N., 1991. Toprağa karıştırılan organik artıkların toprağın bazı özellikleri ile strüktürel dayanıklılığı ve erozyona duyarlılığı üzerine etkileri. *Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 24(1).
- Özmen, İ., 2008. Bazı melez mısır çeşit ve genotiplerinin değişik ekim bölgelerindeki adaptasyon ve uyum yeteneklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar. Doktora tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
- Özsisli, B., 2010. Kahramanmaraş koşullarında birinci ve ikinci ürün olarak yetiştirilen farklı mısır çeşitlerinde verim ve kalite özelliklerinin incelenmesi. Doktora tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
- Sözüdoğru, S., Karaca, A., Haktanır, K., 1996. Tavuk gübresinin azot mineralizasyonu ve üreaz aktivitesi üzerine etkisi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No: 1445, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler, 798. Ankara.
- Ünlü, H., 2008. Organik domates yetiştiriciliğinde çiftlik gübresi, mikrobiyal gübre ve bitki aktivatörü kullanımının verim, kalite ve bitki besin maddeleri alınmasına etkisi. Doktora tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.

Vartanlı, S., 2006. Ankara koşullarında hibrit mısır çeşitlerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yılmaz, Y., Öner, Y., 2006. Ülkesel mısır entegre ürün yönetimi mısır verim denemesi Diyarbakır lokasyonu. In Tagem Program Değerlendirme Toplantıları (1–10 Mart 2006). Antalya. (Basılmamış rapor)

Atıf Şekli: Güleç, D., Alp, A., 2025. Farklı Gübre Uygulamalarının Diyarbakır Ekolojik Koşullarında Mısır Tane Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(2): 345–356.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15734275>.

To Cite: Güleç, D., Alp, A., 2025. The Effects of Different Fertilizer Applications on Grain Yield and Quality of Maize Under the Ecological Conditions of Diyarbakır. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(2): 345–356.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15734275>.
